

УДК 336.648
JEL classification: G11

ФИНАНСОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ: СУЩНОСТЬ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

©Родионов А. В., SPIN-код: 9446-7920, ORCID 0000-0002-9311-4896, д-р экон. наук,
Академия ФСИН России, г. Рязань, Россия, a.v.rodionov@list.ru

FINANCIAL INVESTMENT: THE ESSENCE AND THE ECONOMIC CONTENT IN MODERN CONDITIONS

©Rodionov A., SPIN-code: 9446-7920, ORCID 0000-0002-9311-4896, Dr. habil.,
Academy of the Federal penitentiary service of Russia, Ryazan, Russia, a.v.rodionov@list.ru

Аннотация. В статье представлены результаты анализа сущности и экономического содержания финансовых инвестиций. Определены ключевые характеристики данной категории финансового менеджмента. Усовершенствован подход к определению финансовых инвестиций в современных условиях. Классифицированы финансовые инструменты, являющиеся объектами финансовых инвестиций.

Abstract. The article presents the results of the analysis of the nature and economic content of financial investments. The key characteristics of this category of financial management are defined. Improved approach to the definition of financial investments in modern conditions. Financial instruments that are objects of financial investments are classified.

Ключевые слова: финансовые инвестиции, менеджмент, экономический рост, развитие.

Keywords: financial investments, management, economic growth, development.

Инвестиции являются одним из важнейших факторов экономического роста предприятий, источником приобретения основных фондов, осуществление НИОКР, формирование оборотных средств предпринимательских структур. Большая часть мировых инвестиционных ресурсов формируется, распределяется и перераспределяется путем финансового инвестирования. Именно финансовые инвестиции характеризуются способностью аккумулировать крупнейшие по объемам ресурсы, которые под воздействием рыночных механизмов распределяются между предприятиями и другими предпринимательскими структурами. Вопрос активизации деятельности по привлечению финансовых инвестиций неоднократно ставился в посланиях Президента России Федеральному Собранию.

Несмотря на существенную актуальность проблематики развития финансового инвестирования для российской экономики, отечественный рынок корпоративных ценных бумаг остается слаборазвитым. Усиление внешнего санкционного давления, а также неблагоприятная конъюнктура на мировых финансовых рынках усложняют вопросы формирования инвестиционных ресурсов обеспечения национального экономического роста. В тоже время, ресурсы внутреннего финансового рынка остаются практически неиспользованными. Временно свободные средства населения, малого бизнеса и корпоративных структур фактически не используются и никак не участвуют в процессах мобилизации для обеспечения национального экономического роста. Очевидно, что в данной

ситуации практически невозможно говорить и об обеспечении технологического рывка, обозначенного в вышеуказанных программных выступлениях Президента России.

Непосредственным реципиентом инвестиций являются предприятия, поэтому обеспечение экономики России инвестиционными ресурсами, в значительной степени, зависит от привлечения финансовых инвестиций отдельными предприятиями. Предпосылкой разработки механизмов привлечения финансовых инвестиций является теоретическая проработка этого вопроса, которая заключается в определении сущности и содержания понятий финансовых инвестиций и деятельности по их привлечению в современных условиях.

В экономической литературе теоретическим основам финансовых инвестиций уделено достаточно внимания. Анализ литературы по исследуемому вопросу [1–10] позволяет выделить определения финансовых инвестиций, которые в наиболее полной мере демонстрируют современное видение финансовых инвестиций учеными (Таблица 1).

Таблица 1.

ТРАКТОВКА ПОНЯТИЯ ФИНАНСОВЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
 В НАУЧНОЙ (В Т.Ч. УЧЕБНОЙ) ЛИТЕРАТУРЕ

<i>Автор</i>	<i>Понятие финансовых инвестиций</i>
М. П. Денисенко [1, с. 143]	вложения средств в финансовые активы, то есть покупка субъектами хозяйствования и частными лицами ценных бумаг различных эмитентов
Т. В. Майорова [2, с. 221]	вложения средств в финансовые инструменты, среди которых преобладают ценные бумаги, с целью получения дохода (прибыли) в будущем
А. А. Пересада [3, с. 112]	вложения денег в различные финансовые инструменты (ценные бумаги, банковские депозиты, валюту, драгоценные металлы и камни).
А. В. Воронцовский [4, с. 244]	инвестирование в ценные бумаги
В. Н. Гончаров [5, с. 28]	вложения инвестиционного капитала в финансовые активы других субъектов (цене бумаги, доли в уставных фондах предприятий)
П. И. Вахрин [6, с. 17]	капитал, вкладываемый в ценные бумаги: акции, облигации и др., таким образом, это — средства, вкладываемые в финансовые активы
Ю. М. Коваленко [7, с. 10]	капитал, вкладываемый в фондовые и денежные финансовые инструменты, уставные капиталы юридических лиц с целью получения прибыли (дохода) и/или роста стоимости капитала
Н. Г. Богатко [8, с. 7]	вложения средств в финансовые инструменты: ценные бумаги и производные от них
В. М. Градиасов , С. И. Кравченко, О. Е. Исаева [9, с. 102]	в широком смысле — средство обеспечения механизма финансирования роста и развития экономики страны; в узком смысле — это любой инструмент, в который можно вложить деньги, рассчитывая сохранить или умножить их
А. П. Шихвердиев [10, с. 24]	форма движения (накопления, аккумуляирования, распределения, перераспределения, перетока) национального финансового капитала, которая является своеобразной формой обобществления производственно-хозяйственной деятельности, и активно способствует реальному обобществлению национального капитала вне зависимости от его субъектной принадлежности

Учитывая то, что среди приведенных трактовок неоднократно использовалось определение финансовых инвестиций как финансовых инструментов, и перечислялась значительное количество возможных объектов финансовых инвестиций, следует привести трактовку понятия финансовых вложений, представленную в Приказе Министерства финансов России от 10 декабря 2002 года № 12 «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02». Финансовые вложения определяются, как: государственные и муниципальные ценные бумаги, ценные бумаги других организаций, в том числе долговые ценные бумаги, в которых дата и стоимость погашения определена (облигации, векселя); вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ); предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады в кредитных организациях, дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования, и пр. (3).

Заслуживает внимания также и украинская нормативная база, где финансовые инвестиции детерминируются одноименным положением (стандартом) бухгалтерского учета (аналог российских ПБУ, прим. автора) (4).

Согласно П(С)БУ №13, финансовые инструменты — это контракты, которые одновременно приводят к возникновению (увеличению) финансового актива у одного предприятия и финансового обязательства или инструмента собственного капитала у другого.

Принимая во внимание нормативные положения российских и украинских стандартов следует сделать вывод, что к числу финансовых инструментов относятся:

- финансовые активы;
- финансовые обязательства;
- инструменты собственного капитала;
- производные финансовые инструменты.

Финансовые активы включают: денежные средства, неограниченные для использования и их эквиваленты; дебиторскую задолженность, не предназначенную для перепродажи; финансовые инвестиции, которые содержатся до погашения; финансовые активы, предназначенные для перепродажи; другие финансовые активы. Финансовые обязательства состоят из финансовых обязательств, предназначенных для перепродажи и других финансовых обязательств. Инструментами собственного капитала — это простые акции и прочие виды собственного капитала. К производным финансовым инструментам относят фьючерсные контракты, форвардные контракты и прочие производные ценные бумаги (Таблица 2).

Анализ подходов к трактовке понятия финансовых инвестиций (Таблица 1) дает возможность утверждать, что большинство ученых рассматривают финансовые инвестиции с позиции инвестора, определяя их как финансовые инструменты. В большей части толкований финансовые инвестиции предстают как объект (Таблица 2), вложение денег в который, с определенной степенью вероятности предполагает их сохранение или приумножение. Толкование финансовых инвестиций таким способом является несколько однобоким и не в полной мере определяет их экономическую сущность в современных условиях.

Ценные бумаги, которые являются основным объектом финансовых инвестиций, позволяют разделить имущественные отношения. С одной стороны, существует реальное имущество, которое функционирует в процессе производства. С другой стороны, существует его финансовое выражение, представленное ценными бумагами, которые приносят доход их владельцам и имеют особенность обращаться на фондовом рынке. Очевидно, что ценные бумаги не создают добавленную стоимость и не могут принести прибыль их владельцам.

Еще Карл Маркс называл ценные бумаги «фиктивным капиталом». Другими словами, ценные бумаги служат воплощением фиктивного капитала, поскольку не имеют самостоятельной стоимости, но приносят доход, имеют цену и являются предметом купли-продажи на фондовом рынке. Доход, который получают владельцы ценных бумаг создается на предприятии, использующем имущество и другие ресурсы, которые были получены в результате размещения ценных бумаг. Таким образом, фактически, этот доход создается путем использованием активов предприятия, которые были сформированы с участием инвесторов.

Таблица 2.

ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ,
 ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ОБЪЕКТАМИ ФИНАНСОВЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

Основные	Акции
	Облигации внутренних и внешних государственных займов
	Облигации местных займов
	Облигации предприятий
	Казначейские обязательства государства
	Инвестиционные сертификаты
	Векселя
Производные	Форвардные (фьючерсные) контракты
	Опционы (варранты)
	Депозитарные расписки (свидетельства)

Следует обратить внимание на определение сущности финансовых инвестиций в работах [9; 10]. Характерными чертами этих взглядов является выделение таких свойств финансовых инвестиций как:

- способность обеспечивать экономический рост;
- способность к обобществления национального капитала.

Анализ научных трудов, в которых были представлены вышеуказанные трактовки дает возможность утверждать, что финансовые инвестиции являются средством формирования, распределения и перераспределения общественных ресурсов, при этом, от эффективности организации данного процесса зависит экономический рост и развитие страны. Рассмотрение финансовых инвестиций с позиции инвестора, возможно определить как вложения средств в ценные бумаги конкретного предприятия, но рассмотрение сущности финансовых инвестиций с точки зрения предприятия-реципиента финансовых инвестиций — это использование средств инвестиционного сообщества на цели развития этого предприятия. При этом, если рассматривать совершенную модель инвестиционного процесса, когда потенциальными инвесторами являются неопределенно большой круг субъектов, которые не ставят своей целью получить контроль над предприятием, предприятию-реципиенту инвестиций — безразлично, кто станет его акционером или кредитором. Важным для менеджмента предприятия-реципиента является удовлетворение требований акционеров и кредиторов с целью дальнейшего использования их средств и наращивания их объема.

Таким образом, финансовые инвестиции возможно также трактовать как средства инвестиционного сообщества, аккумулируемые на финансовом рынке с целью их сохранения и приумножения, путем привлечения их к хозяйственной деятельности предприятий-реципиентов. При этом, критерием выбора реципиента является вероятность достижения желаемого результата инвестирования.

В работе Градиасов В. М. (2009), финансовые инвестиции рассматривались в двух значениях: широком и узком. На наш взгляд, науку финансового менеджмента целесообразно дополнить новой разновидностью взглядов на экономическую сущность финансовые инвестиции: объективный и субъективный подходы к их определению [9].

Объективный взгляд на финансовые инвестиции — традиционный, заключающийся в отождествлении финансовых инвестиций с финансовыми инструментами.

Субъективный взгляд, основанный на вышеприведенной трактовке финансовых инвестиций, отличается тем, что финансовые инвестиции рассматриваются с другой стороны. Они предстают как источник формирования инвестиционных ресурсов для роста предприятия и объект специфической деятельности менеджмента, направленной на привлечение средств и формирование инвестиционного потенциала развития. При этом, данную разновидность специфической деятельности менеджмента предприятия следует определить, как деятельность по привлечению финансовых инвестиций.

Источники:

- (1). Послание Президента Федеральному Собранию. 01.03.2018 г. Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/56957> (дата обращения 27.08.2018).
- (2). Послание Президента Федеральному Собранию. 01.12.2016 г. Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/53379> (дата обращения 27.08.2018).
- (3). Приказ Минфина России «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02» от 10.12.2002 № 12 Режим доступа: <https://goo.gl/t1AYAJ> (дата обращения 27.08.2018).
- (4). Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 13 "Фінансові інструменти" від 30.11.2001 № 559 Режим доступа: <https://goo.gl/RjePd8> (дата обращения 27.08.2018).

Sources:

- (1). Message from the President to the Federal Assembly. 03/01/2018 Access mode: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/56957> (appeal date 07/27/2018).
- (2). Message from the President to the Federal Assembly. 12/01/2016. Access mode: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/53379> (the date of appeal is 08/27/2018).
- (3). Order of the Ministry of Finance of Russia “On Approval of the Provision for Accounting“ Accounting for Financial Investments ”PBU 19/02” dated December 10, 2002 No. 12 Access mode: <https://goo.gl/t1AYAJ> (appeal date 27.08.2018).
- (4). Mandate of the Ministry of finances of Ukraine "About the hardening of the Put (standard) of the accounting area 13" Finansov_instrumenty "from 30.11.2001 № 559 Access mode: <https://goo.gl/RjePd8> (access date 27.08.2018).

Список литературы:

1. Денисенко М. П. Основы инвестиционной деятельности. Киев: Алерта, 2003. 338 с.
2. Майорова Т. В. Інвестиційна діяльність. Київ: Центр навчальної літератури. 2004. 376 с.
3. Пересада А. А. Основы инвестиционной деятельности. М: Либра, 1996. 344 с.
4. Воронцовский А. В. Инвестиции и финансирование: Методы оценки и обоснования. СПб.: Изд-во С.-Петербур. гос. ун-та, 1998. 526 с.
5. Гончаров В. Н. Инвестиционное обеспечение устойчивых конкурентных позиций предприятия // Организационные и экономические проблемы становления

конкурентоспособного производства, международная научно-практическая конференция (1999; Воронеж): мат. конф. Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. техн. ун-та, 1999. С. 27–29.

6. Вахрин П. И. Инвестиции. М.: Дашков и Ко, 2002. 384 с.

7. Коваленко Ю. М. Управление финансовыми инвестициями: автореф. дисс. на соискание учен., степени канд. экон. наук. Ирпень, 2004. 19 с.

8. Богатко Н. Г. Учет и анализ финансовых инвестиций: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. экон. наук. Харьков, 1999. 19 с.

9. Градиасов В. М., Кравченко С. В., Исаева А. Е. Инвестирование. Киев: Центр учебной литературы, 2004. 164 с.

10. Шихвердиев А. П. Компании на рынке ценных бумаг. Сыктывкар: Изд-во Сыктывкарского гос. ун-та, 2006. 249 с.

References:

1. Denisenko, M. P. (2003). Basics of investment activity. Kiev: Alert, 338.

2. Mayorova, V. V. (2004). Investtsiina diyalnist. Kiev: Center for Literature and Literature. 376.

3. Transfer A. A. (1996). Basics of investment activity. Moscow: Libra, 344.

4. Vorontsovskiy, A. V. (1998). Investments and financing: Methods of assessment and justification. SPb: Publishing house of S.-Petersburg. State University, 526.

5. Goncharov, V. N. (1999). Investment support for sustainable competitive positions of an enterprise. Organizational and economic problems of establishing competitive production, international scientific-practical conference (1999; Voronezh): mat. Conf. Voronezh: Voronezh publishing house. State tech. University Press, 27–29.

6. Vakhnin, P. I. (2002). Investments. Moscow: Dashkov and Co., 384.

7. Kovalenko, Yu. M. (2004). Financial Investment Management: author. diss. for the degree of Candidate econ sciences. Irpen, 19.

8. Bogatko, N. G. (1999). Accounting and analysis of financial investments: author. dis. for competition scholar. Degree of candidate econ sciences. Kharkov, 19.

9. Gradiasov, V. M., Kravchenko, S. V., & Isaeva, A. E. (2004). Investing. Kiev: Center for Educational Literature, 164.

10. Shikhverdiev, A. P. (2006). Companies in the securities market. Syktyvkar: Publishing house of Syktyvkar state. University, 249.

*Работа поступила
в редакцию 11.09.2018 г.*

*Принята к публикации
15.09.2018 г.*

Ссылка для цитирования:

Родионов А. В. Финансовые инвестиции: сущность и экономическое содержание в современных условиях // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №10. С. 321-326. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/rodionov-a> (дата обращения 15.10.2018).

Cite as (APA):

Rodionov, A. (2018). Financial investment: the essence and the economic content in modern conditions. *Bulletin of Science and Practice*, 4(10), 321-326. (in Russian).